

Bobomurotov Nurmamat Norbadalovich

Yo'ldoshev Raufbek Olimjon o'g'li

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti, Yengil sanoat va oziq-ovqat texnologiyalar kafedrasida assistenti

Abdunazarova Mohinur Dilshod qizi

Mamaraimova Sabrina Qaxxor qizi

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti, Oziq-ovqat texnologiyasi ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi.

Bobomurotovnurmamat@mail.com

raufbekyuldoshev96@mail.com

mohinurdilshadovna@mail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada sutkasida 120 tonna donni qayta ishlash quvvatiga ega bo'lgan don tozalash bo'limini loyihalash masalalari yoritilgan. Unda donni dastlabki tozalash jarayonlari, texnologik uskunalarning tanlovi, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish yo'llari, texnika xavfsizligi va sanitariya-gigiyena talablari asosida yondashuv ko'rib chiqiladi. Loyiha jarayonida donni mexanik aralashmalardan ajratish, changdan tozalash va saralash tizimlarining texnologik yechimlari tahlil qilinadi. Maqola zamonaviy talablar asosida ishlab chiqarish quvvatini optimallashtirish hamda sifatni ta'minlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar : Don tozalash, sutka, loyiha, texnologik jarayon, ishlab chiqarish, samaradorlik, mexanik tozalash, chang ajratish, saralash, uskunalarning xavfsizligi, gigiyena, quvvat, avtomatlashtirish, muhandislik, sifat.

Mazkur maqolada sutkasida 120 tonna donni qayta ishlash quvvatiga ega bo'lgan don tozalash bo'limini loyihalash masalalari yoritilgan. Don mahsulotlarini dastlabki tozalash jarayoni ularning keyingi bosqichlardagi sifati va saqlanish muddati uchun muhim ahamiyatga ega. Loyihada donni mexanik aralashmalardan, chang, tosh, pichan va boshqalar zararli moddalardan ajratish, uni navlarga bo'lish va saqlashga tayyorlash texnologiyalari ko'rib chiqiladi. Tozalash jarayonida vibratsiyali elaklar, aspiratsiya tizimlari, tosh ajratgichlar, magnit separatorlar kabi zamonaviy texnologik uskunalardan foydalaniladi. Tanlangan uskunalarning energiya tejamligi, yuqori samaradorlikka ega va avtomatlashtirilgan bo'lishi kerak. Bo'lim ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash hamda texnika xavfsizligi va gigiyena talablariga javob berishini ta'minlashi lozim.

Chang ajratish tizimlari orqali mehnat muhitining sog'lomligi ta'minlanadi. Umuman olganda, sutkasiga 120 tonna quvvatga ega don tozalash bo'limini to'g'ri loyihalash ishlab chiqarish samaradorligi va iqtisodiy foyda nuqtai nazaridan muhim hisoblanadi. Mazkur maqolada sutkasiga 120 tonna donni qayta ishlash quvvatiga ega bo'lgan don tozalash bo'limini loyihalash masalalari yoritilgan. Don mahsulotlarini dastlabki tozalash jarayoni ularning keyingi bosqichlardagi sifati va saqlanish muddati uchun muhim ahamiyatga ega. Loyihada donni mexanik aralashmalardan, chang, tosh, pichan va boshqa zararli moddalardan ajratish, uni navlarga bo'lish va saqlashga tayyorlash texnologiyalar ko'rib chiqiladi.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

Tozalash jarayonida vibratsiyali elaklar, aspiratsiya tizimlari, tosh ajratgichlar, magnit separatorlar kabi zamonaviy texnologik uskunalardan foydalaniladi. Tanlangan uskunalar energiya tejamkor, yuqori samaradorlikka ega va avtomatlashtirilgan bo'lishi kerak. Bo'lim ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash hamda texnika xavfsizligi va gigiyena talablariga javob berishini ta'minlashi lozim. Shuningdek, chang ajratish tizimlari orqali mehnat muhitining sog'lomligi ta'minlanadi. Umuman olganda, sutkasiga 120 tonna quvvatga ega don tozalash bo'limini to'g'ri loyihalash samaradorligi va iqtisodiy foyda nuqtai nazaridan muhim hisoblanadi. Shuningdek, sutkasiga 120 tonna quvvatiga ega don tozalash bo'limini loyihalashda xavfsizlik texnikasi va sanitariya-gigiyena qoidalari qat'iy rioya etilishi lozim.

Ishlab chiqarish muhitida changlanish, shovqin va mexanik xavflar mavjud bo'lishi mumkinligi sababli, xodimlarni shaxsiy himoya vositalari bilan ta'minlash va xavfsizlik belgilarini o'rganish muhim hisoblanadi. Texnologik jarayonlar davomida yuzaga keladigan avariya holatlarning oldini olish uchun avtomatik to'xtatish tizimlari, signalizatsiya va nazorat panellarining mavjudligi va talab etiladi. Bo'lim ish faoliyatini tashkil qilishda xodimlarning kasbiy malakasini oshirish, ularga texnologik uskunalar bilan ishlash bo'yicha muntazam yo'riqnomalar o'tkazish ham ishlab chiqarish sifati va xavfsizligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Loyiha doirasida ishlab chiqarish chiqindilarining utilitatsiyasi, chang va zarrachalarni tutib qoluvchi filtrlash tizimlarining mavjudligi ekologik barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Bo'limning har bir qismi – xom ashyo qabul qilish punktidan tortib, tozalangan donni saqlash omborigacha bo'lgan barcha hududlar texnologik ketma-ketlik asosida joylashtiriladi. Bu esa mahsulot oqimini to'g'ri tashkil etish, ishlab chiqarish jarayonida ortiqcha yo'qotishlar va sarfni kamaytirishga yordam beradi. Loyihaning samarali amalga oshirilishi don mahsulotlarining qayta ishlash tizimini modernizatsiya qilish, iliy iqtisodiyotda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur loyiha doirasida ishlab chiqarish jarayonini raqamlashtirish va avtomatlashtirishga alohida e'tibor qaratiladi.

Zamonaviy sensorlar, dasturlashtirilgan boshqaruv tizimlari (PLC) va monitoring qurilmalari orqali jarayonni real vaqt rejimida kuzatish, nosozliklarni aniqlash va ularni baftaraf etish imkoniyati

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

yaratiladi. Bu esa inson omiliga bog'liq xatoliklarni kamaytiradi, ish unumdorligini oshiradi va mahsulot sifatining barqarorligini ta'minlaydi. Loyiha bajarilishida mahalliy va xorijiy ishlab chiqaruvchilarning uskunalarini solishtirish orqali eng optimal, tejamkor va samarali variant tanlab olinadi. Energiya iste'molini kamaytirish, uskunalarining uzoq muddat xizmat ko'rsatish qulayligi kabi omillar tanlovda muhim mezon hisoblanadi. Bundan tashqari, ishlab chiqarish jarayonida ekologik xavfsizlikni ta'minlash maqsadida chang va chiqindilarni nazorat qilish, ularni qayta ishlash va tabiiy muhitga chiqishini cheklash bo'yicha texnik chora-tadbirlar ishlab chiqiladi. Don tozalash bo'limining loyihasi shunday tarzda tuziladiki, kelajakda uni modernizatsiya qilish yoki ishlab chiqarish quvvatini oshirish imkoniyati saqlanib qoladi. Bu esa loyiha uzoq muddatli istiqbolga ega bo'lishini ta'minlaydi va uni isqtisodiy jihatdan samarali qilladi. Yana shuni ta'kidlash kerakki, bunday loyiha orqali zamonaviy texnologiyalarni joriy etish nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini, balki mahsulot raqobatbardoshligini ham oshiradi, ichki va tashqi bozorlar uchun sifatli don mahsulotlarini yetkazib berish imkonini yaratadi. Sutkasiga 120 don tozalash bo'limining loyihalash - bu murakkab, ammo nihoyatda dolzarb texnologik jarayondir. Loyiha nafaqat don mahsulotlarining sifatli va tejamkor qayta ishlanishini, balki ishlab chiqarish samaradorligi, ekologik xavfsizlik, mehnat muhofozasi va texnik-texnologik sxema va zamonaviy boshqaruv tizimlari orqali yuqori unumdorlikka erishish mumkin. Bu esa o'z navbatida oziq-ovqat sanoatining barqaror rivojlanishiga, eksport salohiyatining oshishiga va milliy iqtisodga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Kelgusida bunday quvvatga ega don tozalash bo'limini boshqa hududlarda ham tashkil etish orqali mintaqaviy ishlab chiqarish infratuzilmasini mustahkamlash mumkin.

Don yetishtiruvchi viloyatlarda shu kabi zamonaviy ishlqab chiqarish bo'limlarini ko'paytirish orqali logistik xarajatlarni kamaytirish, ichki bozor talabini tezkor qondirish va eksportga mo'ljallangan mahsulotlar sifatini oshirishga erishiladi. Shuningdek, loyihani amalga oshirish orqali

yangi ish o‘rinlari yaratiladi, aholini bandligi oshadi va qishloq xo‘jaligiga xizmat ko‘rsatuvchi sanoat tarmoqlari rivojlanadi. Kelajakda raqamli texnologiyalarning chuqurroq joriy etilishi, sun‘iy intellekt asosida boshqariladigan tizimlar va energiya tejamkor qurilmalar bilan don tozalash bo‘limlarini jihozlash orqali ishlab chiqarishni yanada mukammallashtirish mumkin. Shu bois bu kabi loyihalar davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanishi, investitsiyalar jalb etilishi va ilmiy-tadqiqot ishlari bilan asoslangan holda keng miqyosida rivojlantirilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Abduqodirov N.Sh, Mansurov M.T, Tojiyev R.J. Don tozalash usullari va tahlili-Scientific-technical journal. -2022.-T.22.- № 3.-C.125-132
2. Abduqodirov N.Sh, Mansurov M.T, Tojiyev R.J. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini quritishda barabanli quritkichlarning ahamiyati- Scientific-technical journal. -2022.-T.22.- № 3.-C. 147-152
3. Bekkulov B.R Don tozalash qurilmasining konstruksiyasini ishlab chiqish va uning parametrlarini asoslash: Texnika fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi –Andijon 2020-163 b
4. Bekkulov B R., Ibragimjanov B.S., Tojiboev B.M., Don quritishning zamonaviy qurilmalari // Innivatsion rivojlanish muammolari: ishlab chiqarish, ta‘lim ilm fan vazirlik miqyosidagi ilmiy texnikaviy Anjuman materiallari to‘plami. Andijon AndMI, 2017-B381-385
5. Ergashova.H.B Un va yorma ishlab chiqarishning zamonaviy texnologiyalaridan laboratoriya mashg‘ulotlari O‘quv qo‘llanma Buxoro 2023 yil
6. Rashid To‘xtayevich Adizov, Husnirabo Bobonazarova Ergasheva, To‘lqin To‘htayevich Mirholiqov, Alisher Xolmurodovich G‘afforov. Donshunoslik asoslari o‘quv qo‘llanma Toshkent – ILM ZIYO - 2004
7. Ravshanov S.S, Ismatov N.A, Yuldasheva Sh,J. Un va yorma ishlab chiqarishning zamonaviy texnologiyalari Darslik. Toshkent-2018